

УДК 141.3(575)(092)

**«ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФЕМАХ
Ю.БАЛАСАГУНИ»**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663779>

Юсупова Рита Орозбековна

канд. филос. наук, доцент кафедры философии и политологии,
Ошский Государственный Университет, Ош, Кыргызстан.

e-mail: rita-yusupova-2015@mail.ru,
rjusupova@oshsu.kg

Осмонов Тагайбек Жеңишбаевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней,
Ошский Государственный Университет, Ош, Кыргызстан.

e-mail: tosmonov@gmail.ru,
tosmonov@oshsu.kg

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию философских взглядов Юсуфа Баласагуни, одного из ярких мыслителей Востока XI века, в контексте феномена человека. На основе анализа его произведения «Кутадгу билиг» раскрывается гуманистическое восприятие человека, его сущности и предназначения. Автор подчеркивает важность разума, образования, труда и нравственного самосовершенствования в жизни человека. Также рассматривается влияние философии Восточной Перипатетики на мировоззрение Ю. Баласагуни и его понимание взаимосвязи человека с обществом, природой и вечными моральными ценностями.

Ключевые слова: Юсуф Баласагуни, феномен человека, Кутадгу билиг, философия, антропология, Восточная Перипатетика, этика, гуманизм, знание, разум, мораль.

**«THE PHENOMENON OF THE HUMAN BEING IN THE
PHILOSOPHICAL CONCEPTS OF Y. BALASAGUNI»**

Yusupova Rita Orozbekovna

Candidate of Philosophy, Associate Professor, Department of Philosophy and
Political Science, Osh State University, Osh, Kyrgyzstan. e-mail: rita-yusupova-

2015@mail.ru, rjusupova@oshsu.kg

Osmonov Tagaybek Zheinishbaevich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Department of Surgical
Diseases, Osh State University, Osh, Kyrgyzstan. e-mail: tosmonov@gmail.ru,

tosmonov@oshsu.kg

Abstract. *This article is dedicated to the study of the philosophical views of Yusuf Balasaghuni, one of the prominent Eastern thinkers of the 11th century, in the context of the human phenomenon. Based on the analysis of his work "Kutadgu Bilig", the humanistic perception of man, his essence, and purpose are revealed. The author emphasizes the importance of reason, education, labor, and moral self-improvement in human life. The influence of Eastern Peripatetic philosophy on Balasaghuni's worldview and his understanding of the relationship between man, society, nature, and eternal moral values are also discussed.*

Keywords: *Yusuf Balasaghuni, human phenomenon, Kutadgu Bilig, philosophy, anthropology, Eastern Peripatetic, ethics, humanism, knowledge, reason, morality.*

Феномен человека как носителя разума, нравственности и социальной ответственности издавна занимает центральное место в философской мысли. В тюркской философской традиции особую значимость приобретает учение Юсуфа Баласагуни, выдающегося мыслителя XI века, автора знаменитого трактата «*Кутадгу билиг*». Его сочинение не только является памятником политико-этической мысли средневекового Востока, но и содержит глубокие философские размышления о природе человека, его предназначении, свободе воли и нравственных идеалах.

Актуальность обращения к философам Ю. Баласагуни обусловлена потребностью современного мира в восстановлении гармонии между индивидуальным и общественным началом, духовным и материальным. Мыслитель рассматривает человека как неотъемлемую часть космического и социального порядка, наделённую ответственностью за поддержание справедливости, разума и нравственного равновесия. В центре его философской системы находится идея «совершенного человека» — гармонично развитой личности, соединяющей в себе знание, этику и волю к добродетельной жизни.

Цель данного исследования - выявить и проанализировать ключевые аспекты антропологической философии Юсуфа Баласагуни, раскрывающие особенности его понимания человеческой природы в контексте средневековой тюркской и исламской философской традиции. Через изучение его философем можно не только глубже понять духовные ориентиры прошлых эпох, но и найти ответы на вызовы, стоящие перед человеком в современном мире.

Глобализационные процессы оказывают значительное влияние на современную действительность, актуализируя необходимость переосмысления как природных, так и социальных явлений. В этом контексте философия приобретает особую значимость, поскольку она не только выявляет причины возникающих проблем, но и предлагает методологические подходы и практические решения, направленные на преодоление глобальных вызовов. Современная философская мысль активно

оперирует такими категориями, как «глобальная система», «глобальная ответственность», «мировые проблемы», объединяемыми в рамках концепта «мировой философии». Глобалистика прочно вошла в круг приоритетных тем научных исследований как восточных, так и западных интеллектуалов.

В фокусе внимания философов - феномен глобализации, становление гражданского общества, вопросы глобального управления, личной и коллективной ответственности, смысла человеческой жизни, а также проблемы сохранения национальной идентичности в условиях транснациональных преобразований. Центральным объектом дискуссий среди ученых и мыслителей становятся универсальные ценности, планетарная этика и формирование единого мировоззренческого пространства человечества. Наряду с этим, особую актуальность приобретает исследование национальной идентичности в условиях глобальных трансформаций. Современный мир представляет собой совокупность суверенных государств, взаимодействующих друг с другом в рамках международных структур. Однако развитие этих государств и регионов происходит неравномерно, и многие из них сталкиваются с вызовами глобального масштаба - экологическими, экономическими, гуманитарными и иными.

В подобных условиях сохранение национальной идентичности становится не просто возможным, но и необходимым условием устойчивого развития. Вхождение суверенных государств в глобальное пространство должно сопровождаться осознанным стремлением к сохранению и развитию собственных культурных кодов, этнических традиций и духовных ценностей. Именно в таком сочетании - национального и общечеловеческого - кроется потенциал гармоничного развития. При этом ключевую роль играют культурное наследие, менталитет и традиции, составляющие основу самобытности каждого народа в многообразном мире глобализирующейся цивилизации.

В условиях глобализации кыргызский народ также стремится к сохранению и развитию своей национальной самобытности, обращаясь к историческому наследию, культурным традициям и этническим ценностям. В этой связи особую значимость приобретают философские исследования духовного наследия средневекового тюркского мыслителя Юсуфа Баласагуни, которых принято рассматривать в контексте Восточной перипатетической традиции.

Настоящее исследование направлено на философское осмысление миропонимания Ю.Баласагуни в целом и интерпретацию его взглядов на природу и сущность человека в частности. Как показывают современные научные изыскания, мировоззрение Баласагуни формировалось под влиянием как восточной, так и западной культурных традиций, что придало его философским воззрениям синтетический характер. По мнению А.В. Сагадеева, представители арабо-мусульманской цивилизации заимствовали

элементы ассимилируемых культур, прежде всего те, которые имели практическую значимость, - медицину, астрономию, математику, отвечавшие потребностям хозяйственной деятельности и здравоохранения в условиях крупных городов. Однако не только утилитарные интересы обусловили их стремление к античному наследию: синтетическая природа эллинской и эллинистической мысли, а также быстро растущие духовные потребности мусульманской интеллектуальной элиты, выходящей за пределы раннеисламских догм, стимулировали интерес к метафизике и философии бытия. В отличие от христианских теологов раннего Средневековья, мусульманские мыслители восприняли античную философию в более цельном и всеобъемлющем виде [1, с.22].

Таким образом, в контексте глобализационных вызовов философское наследие Ю.Баласагуни приобретает особую актуальность как источник ценностей, способствующих осмыслению человеческой сущности и сохранению культурной идентичности.

Ю.Баласагуни - выдающийся поэт, философ и учёный-энциклопедист XI века, автор знаменитого произведения *«Кутадгу билиг»* («Благодатное знание»), которое стало знаковым трудом в истории тюркской философско-этической мысли. Согласно историческим источникам, он родился в городе Баласагун, одном из ключевых культурных и политических центров Караханидского государства. Анализ содержания поэмы позволяет сделать вывод о высокой интеллектуальной подготовке автора, его широком кругозоре и глубоком знании различных областей науки и культуры. Образование Ю.Баласагуни получил в ряде крупных городов, включая Баласагун и Кашгар, что способствовало формированию его энциклопедического мировоззрения. В своих произведениях он с особым почтением отзывается о родном городе и с уважением говорит о тюркском языке, подчеркивая его культурную значимость.

Куз-Ордо - это место, где он родился и вырос.

Язык простой и красноречивый его народа!

Он ушел с того места, где получил вдохновенье,

Завершил эту книгу в другом месте.

Посвятил все свое сердце к этому,

Завершил работу в Кашгаре [2, с.33-34].

Поэма Ю.Баласагуни была создана в течение восемнадцати месяцев, когда автору исполнилось пятьдесят лет. Завершение работы над *«Кутадгу билиг»* («Благодатное знание») произошло в городе Кашгар. Об этом сам автор упоминает в поэме, подчёркивая процесс кропотливого отбора слов и осмысленности каждого стиха: *«Я написал за восемнадцать месяцев, выбирая жемчужины слова, в нужное место. Я стар, мне уже пятьдесят. Я был вороном, стал лебедем»* [2, с. 173]. В знак признательности и преданности своей родине Юсуф Баласагуни преподнёс поэму правителю

Караханидского государства, за что был удостоен высокого титула хас-хаджиб - главного камергера при дворе.

Особая ценность «*Кутадгу билиг*» заключается в том, что произведение написано на тюркском языке. Как подчёркивает Ы.Мукасов, поэма представляет собой выдающийся памятник тюркоязычной светской литературы восточного средневековья, обладающий этико-дидактическим характером. В ней поднимаются не только вопросы социально-нравственного устройства государства, но и освещаются важнейшие философские проблемы, отражающие духовные поиски мыслителей своего времени [3, с. 93].

Поэма «*Кутадгу билиг*» приобрела известность в западной интеллектуальной традиции в XVIII–XIX веках, и с тех пор была опубликована на ряде языков. Как подчёркивает А.И. Кононов, важнейшим этапом в изучении этого произведения стало издание в Санкт-Петербурге в 1890 году факсимиле уйгурской рукописи из собрания Венской библиотеки, осуществлённое В.В. Радловым. Это издание положило начало российской научной традиции исследования памятника. Итогом двадцатилетней научной работы Радлова стало издание текста поэмы (на основе венского и каирского списков) с параллельным переводом на немецкий язык [2, с. 312]. Первый перевод отдельных фрагментов на немецкий язык был выполнен Г. Вамбери, тогда как полный перевод был осуществлён В.В. Радловым в 1891–1900 годах. Переводы на русский язык были подготовлены С.Е. Маловым, И. Гребневым и С.Н. Ивановым. Впоследствии поэма была переведена также на узбекский, казахский, азербайджанский и другие тюркские языки.

Со временем в научном сообществе сложилось представление о существовании трёх ведущих центров исследования наследия Ю.Баласагуни - западноевропейского, турецкого и российского. Как отмечает Г. Токоева, в современном постсоветском пространстве сформировался и четвёртый, центральноазиатский центр изучения «*Кутадгу билиг*», что подчёркивает растущий интерес к этому философско-литературному памятнику в регионе [4].

Следует подчеркнуть, что в последние годы в Центральноазиатском регионе наблюдается активизация комплексных исследований философского и культурного наследия Ю.Баласагуни. Среди значимых современных авторов, внёсших вклад в осмысление его трудов, можно отметить А.И. Нарынбаева, Ы. Мукасова, О. Козубаева, Н.К. Саралаева, А. Бекбоева, Ж. Бокошова, Г. Токоеву, К. Исакова и других исследователей.

Особо стоит выделить, что празднование 1000-летнего юбилея Ю.Баласагуни прошло при поддержке Международной организации ТЮРКСОЙ, в рамках которой был опубликован сборник материалов международной конференции, а также были размещены результаты отдельных научных исследований на различных интернет-ресурсах. Существенный вклад в изучение его наследия был также сделан группой

кыргызстанских учёных, опубликовавших в 2017 году коллективную монографию «Улуттук идея кыргыз тарыхында» [5].

Философская традиция свидетельствует о том, что каждый народ на протяжении своей истории стремится к самопознанию, к осмыслению своего места в мире и среди других культур. Подобное стремление к пониманию собственной сущности проявляется и на индивидуальном уровне: человек на протяжении своей жизни неизбежно задаётся фундаментальными вопросами — «кто я?», «в чём смысл моей жизни?» — и ищет на них ответы. Эти вечные вопросы находят отражение и в поэме Юсуфа Баласагуни «*Кутадгу билиг*», в которой он не только поднимает философские проблемы, но и предлагает глубокие размышления о природе человека и его предназначении. В этом контексте уместна характеристика А.Н. Кононова, который пишет: «Это философское произведение, в котором анализируются смысл и значение человека в обществе» [2, с. 504].

В философских воззрениях Ю.Баласагуни сущность и предназначение человека рассматриваются в неразрывной связи с обществом, социальными нормами и этическими установками. Особое внимание мыслитель уделяет универсальным человеческим ценностям - добру, справедливости, воспитанию личности и другим нравственным категориям. Эти добродетели он анализирует в диалектическом соотношении с их противоположностями - злом, несправедливостью и моральной деградацией. Согласно его концепции, торжество добра и справедливости возможно лишь тогда, когда человек совершенствуется как личность, достигает высокого уровня разума и знаний. Именно благодаря знанию, по его мнению, человек возвышается над злом, становится благородным и прославленным.

Смыслом человеческого существования мыслитель считает накопление и осмысление духовного и жизненного опыта человечества с последующей его передачей будущим поколениям. В этом он видит форму бессмертия: физическая жизнь конечна, но нравственные поступки, идеи и знания человека продолжают жить в памяти общества. Антропологические взгляды Юсуфа Баласагуни выражаются через философскую триаду «рождение – жизнь – смерть». Эти стадии человеческого бытия, подчинённые законам природы, он рассматривает как естественные и неизбежные явления. Жизнь человека представлена как непрерывный процесс изменений, завершающийся смертью — отрицанием телесного существования.

Как представитель восточной перипатетической традиции, ориентированной на рационально-научное осмысление мира, Ю. Баласагуни утверждает, что бытие объективно, едино и бесконечно, не завися от индивидуального восприятия. Однако, в отличие от других форм существования, человек представляет собой наиболее совершенное творение, наделённое уникальной способностью к мышлению и познанию. Мир, по его убеждению, является не статичной системой, а постоянно изменяющейся и развивающейся реальностью. Наивысшей ценностью, по мнению мыслителя,

является сама жизнь, которая требует осмысленного и достойного существования. В этом заключается истинное предназначение человека. Как писал Ю.Баласагуни: «Ты путник, эта жизнь – остановка, не стой в долгом ожидании. Твоя жизнь приходит к тебе, и то, что ты дал жизни, она возвращает тебе» [6, с. 282].

Человек по своей природе стремится к благополучной и счастливой жизни, однако реальность такова, что она неизбежно сопряжена с трудностями, страданиями и болью.

По мнению Ю.Баласагуни, одной из главных причин приближения смерти является болезнь, которую он называет её «посыльником». Он писал: «Настолько сладка жизнь, насколько жестока смерть», подчёркивая контраст между радостью существования и неизбежностью его окончания. Центральной характеристикой человеческой природы, по убеждению мыслителя, является разум. Именно разум рассматривается как высшая ценность, определяющая человеческое достоинство и дающая возможность реализовать себя в мире. Баласагуни задаётся рядом философских вопросов: какова цель разума, каково его происхождение и к чему он ведёт человека? Когда разум формируется и в какой момент исчерпывает себя? Он отвечает: «Разум исходит из мозга, он представляет собой великую ценность. Разум – то, что отличает человека от животного. Знания определяют благородство человека. И только образованный разумный человек достоин уважения. Почести должны воздаваться не за внешние признаки, а за истинные знания». По его мнению, именно с помощью разума и образования человек способен раскрывать тайны природы и бесконечно расширять горизонты своего познания и возможностей.

Понятие «кут» (в кыргызской традиции – «дөөлөт», т.е. благодать, счастье, благополучие) занимает особое место в философской системе Ю.Баласагуни. Он отмечает мимолётность и хрупкость благополучия: «Благодать приходит лишь однажды, и если ты не распознаешь её — она уйдёт. Счастье также является редким даром: если оно постучалось в твои двери, держись за него крепко, ибо второй раз оно может не вернуться. Чтобы счастье пришло, нужно быть нравственно чистым и не жить во грехе» [6, с. 64].

Таким образом, учение Ю.Баласагуни о человеке составляет фундамент его философских воззрений. Человеческая сущность раскрывается мыслителем с философско-этических позиций, в контексте системы нравственных ценностей, в центре которой находится сам человек. Особое внимание он уделяет вопросам смысла человеческого существования и места личности в мироздании. По его мнению, человек представляет собой высшую ценность в структуре бытия, а смысл его жизни заключается в гуманистической деятельности. Сущность человеческой жизни, по Баласагуни, реализуется через труд, справедливые поступки и нравственное поведение. Человечность формируется посредством образования и

воспитания, следовательно, конечной целью человеческой жизни должно стать стремление к познанию и служению обществу. Высшим достоинством человека мыслитель считает разум, подчеркивая его определяющее значение среди прочих качеств личности. Согласно его убеждениям, главными направлениями активной человеческой жизни являются добросовестный труд, стремление к знаниям и воплощение в себе нравственно-эстетического идеала.

Эти идеи Ю.Баласагуни во многом созвучны с воззрениями другого выдающегося мыслителя тюркского мира - Махмуда Кашгари. В своём труде «Дивану лугат ат-турк» он также утверждает, что человек (араб. *инсан*) — уникальное и ценное творение бытия, обладающее разумом и способное к нравственному выбору. В этом контексте Г.С. Токоева подчёркивает: «Согласно гуманистическим воззрениям мыслителя, смысл жизни и предназначение человека заключаются в его труде, добрых делах, нравственно-этическом поведении. В становлении человека огромная роль принадлежит знанию и образованию. Смысл жизни человека — получить хорошее образование и быть полезным для людей» [4].

Человек не обладает абсолютной свободой выбора в отношении условий своей жизни и не может изменить саму её природу. Он вынужден прожить ту единственную жизнь, которая ему дана, не имея возможности повторить её заново. Смерть при этом представляется Ю.Баласагуни как неизбежный и закономерный финал существования, входящий в общий природный порядок бытия. Таким образом, человеческая жизнь носит ограниченный, конечный характер в пределах пространства и времени. Однако, несмотря на конечность физического существования, человек способен к продолжению своего присутствия в мире посредством результатов своей деятельности. Его духовное и нравственное наследие, добрые дела, вклад в культуру и знание могут сохраняться в исторической памяти и общественном сознании, становясь тем самым формой «косвенного бессмертия».

В этом контексте человек предстает как особое, уникальное существо, олицетворяющее высший этап эволюции живых организмов. Он выступает субъектом социокультурной и исторической деятельности, обладающим не только биофизическими и анатомическими особенностями, но и способностью к мышлению, познанию и труду. Именно эти свойства — разум, сознательная деятельность, стремление к совершенству - отличают человека от других форм жизни и определяют его философскую и этическую ценность.

Итак, анализ философских взглядов Ю.Баласагуни, изложенных в его поэме «*Кутадгу билиг*», позволяет утверждать, что феномен человека занимает центральное место в системе его мировоззрения. Человек рассматривается не просто как биологический организм, но как духовно-нравственное существо, наделённое разумом, способностью к познанию, труду и нравственному самосовершенствованию. Мыслитель связывает

сущность человека с его деятельностью, добродетелью, стремлением к справедливости и знаниям. По мнению Ю. Баласагуни, именно через образование, этическое поведение и полезный труд человек реализует свое предназначение в мире. Несмотря на ограниченность человеческой жизни, смысл бытия заключается в стремлении к бессмертию через добрые дела, вклад в общество и культуру.

Список литературы

1. Сагадеев А.В. Восточный Перипатетизм. - М., 1999, - 491 с.
2. Кононов А.Н. История изучения тюркских языков в России. – Л., 1982. – 360 с.
3. Мукасов С.М. Традиции социально-философской мысли в духовной культуре кыргызского народа. – Бишкек: Илим, 1999 – 226 с.
4. Токоева Г.С. Бытие человека в миропонимании Ю.Баласагуни <https://articlekz.com/article/18590>
5. Улуттук идея кыргыз тарыхында /1-том./ Түз. Т. Абдрахманов, Э. Маанаев, К. Айдаркул, Н. Курбанова, А. Айдаров. – Б.: “Кут-Бер”, 2017. – 464 б.
6. Баласагын Ж. Куттуу билим. [Текст] / Ж.Баласагын – М., 1993. – 496 с.